

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLI BANDLIGI VA DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI

Iskandarova Dilafruz Ikrom qizi

Fan va texnologiyalar universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi,
TDIU tayanch doktoranti
dilafruz00806@gmail.com
ORCID: 0009-0007-6454-9990

Ro‘zimurodova Dilroz Ravshan qizi

Fan va texnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida aholi bandligi va daromadlari barqarorligini ta'minlashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli transformatsiya jarayonlarining mehnat bozoriga ta'siri, xususan, bandlik shakllarining o'zgarishi, masofaviy ish bilan bandlik va frilansing kengayishi kabi tendensiyalar o'rganilgan. O'zbekiston misolida aholi daromadlari dinamikasi tahlil qilinib, so'nggi yillarda daromadlarning barqaror o'sish tendensiyasi kuzatilayotgani, biroq real o'sish sur'atlarining pasayishi ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqotda daromadlar tengsizligi masalasi Jini koeffitsienti asosida baholanib, uning o'rtacha darajada ekanligi, ammo uzoq muddatda ijtimoiy barqarorlikka xavf tug'dirishi mumkinligi qayd etilgan. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida daromadlar barqarorligini ta'minlash uchun inson kapitaliga investitsiyalarni oshirish, raqamli savodxonlikni rivojlantirish, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish va inklyuziv iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, aholi daromadlari, bandlik, inson kapitali, daromadlar tengsizligi, Jini koeffitsienti, ijtimoiy himoya.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты обеспечения занятости населения и устойчивости доходов в условиях цифровой экономики. В исследовании изучено влияние процессов цифровой трансформации на рынок труда, в частности, такие тенденции, как изменение форм занятости, расширение дистанционной работы и фриланса. На примере Узбекистана проанализирована динамика доходов населения, отмечена тенденция их стабильного роста в последние годы, однако указано на снижение темпов реального роста. В исследовании на основе коэффициента Джини оценена проблема неравенства доходов, отмечен его средний уровень, но также указано на возможные риски для социальной стабильности в долгосрочной перспективе. В статье обоснована необходимость увеличения инвестиций в человеческий капитал, развития цифровой грамотности, совершенствования системы социальной защиты и стимулирования инклюзивного экономического роста для обеспечения устойчивости доходов в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, доходы населения, занятость, человеческий капитал, неравенство доходов, коэффициент Джини, социальная защита.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of ensuring population employment and income stability in the context of the digital economy. The study examines the impact of digital transformation processes on the labor market, specifically trends such as changes in employment forms, the expansion of remote work, and freelancing. Using the example of Uzbekistan, the dynamics of population income are analyzed, noting a steady growth trend in recent years, while also highlighting a decline in real growth rates. The issue of income inequality is assessed based on the Gini coefficient, identifying it as moderate, yet noting that it may pose a risk to social stability in the long term. The article justifies the need to increase investment in

human capital, develop digital literacy, improve the social protection system, and promote inclusive economic growth to ensure income stability in the digital economy.

Keywords: digital economy, population income, employment, human capital, income inequality, Gini coefficient, social protection.

Aholi daromadlari va turmush farovonligi har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Daromadlar aholining iste'mol imkoniyatlarini belgilasa, turmush farovonligi kengroq tushuncha bo'lib, u nafaqat moddiy ta'minot, balki sog'liqni saqlash, ta'lim, yashash sharoiti va ijtimoiy himoya darajasini ya'ni inson taraqqiyotini o'z ichiga oladi.

Biroq, inson taraqqiyotining hozirgi bosqichi shiddatli texnologik o'zgarishlar va iqtisodiy munosabatlarning virtual makonga ko'chishi bilan xarakterlanadi. Zamonaviy dunyoda "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi shunchaki texnologik yangilanish emas, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy asoslarini butunlay qayta shakllantiruvchi global kuchga aylandi. Ayniqsa, aholi bandligini ta'minlash va daromadlar barqarorligini saqlash masalalari raqamlashtirish jarayonlari bilan uzviy bog'liq holda yangicha talqin va yondashuvlarni talab etadi. Raqamli iqtisodiyot an'anaviy mehnat bozoriga ham jiddiy xavf-xatarlar, ham mislsiz imkoniyatlar olib keldi. Shu bois, raqamli transformatsiya sharoitida aholi farovonligini oshirish mexanizmlarini tadqiq etish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyotning mehnat bozoriga ta'siri, avvalo, bandlikning an'anaviy shakllaridan voz kechish va yangi, moslashuvchan mehnat munosabatlarining paydo bo'lishida namoyon bo'ladi. Masofaviy ish bilan bandlik, frilansing va platformali bandlik kabi tushunchalar bugun kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Bu jarayonlar, bir tomondan, aholiga geografik joylashuvdan qat'i nazar daromad topish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, mehnatning intellektual salohiyatiga bo'lgan talabni keskin oshirdi. Endilikda jismoniy mehnatga asoslangan kasblar o'rnini sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va avtomatlashtirilgan tizimlar egallamoqda. Bu esa aholi daromadlari barqarorligini ta'minlashda inson kapitalining raqamli ko'nikmalariga bo'lgan ehtiyojni birinchi o'ringa olib chiqadi.

O'zbekiston sharoitida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan bo'lib, bu bo'yicha "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasida bir qancha vazifalar belgilangan [1]. Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish bevosita axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini barcha sohalarga joriy etishga bog'liq. Biroq, bu jarayon bandlik tizimida tarkibiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Raqamli savodxonligi past bo'lgan aholi qatlamining daromadlari pasayishi xavfi tug'ilgan bir paytda, yuqori malakali mutaxassislarining daromadlari o'sib boradi. Bunday sharoitda davlat oldida turgan asosiy muammo – daromadlar tabaqalanishidagi tafovutni kamaytirish bo'lib qoladi.

Adabiyotlar tahlili. Aholi daromadlari barqarorligi faqatgina oylik ish haqi bilan emas, balki ijtimoiy himoya tizimining raqamli transformatsiyaga qanchalik moslashgani bilan ham o'lchanadi. Bugungi kunda elektron hukumat va raqamli platformalar orqali ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish ko'lamini kengaymoqda. Bu esa byurokratik to'siqlarni kamaytirish va aholining real daromadlarini himoya qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Iqtisodchi olimlardan Michael P.Todaro va Stephen C.Smith [2] daromadlar hajmi bilan bir qatorda ularning taqsimlanish darajasi ham jamiyat farovonligini belgilashda muhim omil ekanligini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, iqtisodiy o'sish natijalari aholining turli qatlamlari o'rtasida teng taqsimlanmagan taqdirda, umumiy farovonlik darajasi yetarli darajada oshmaydi.

Shu bilan birga, Angus Deaton o'z tadqiqotlarida daromadlar o'sishi inson salomatligi va hayot sifati yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini asoslab beradi. Biroq u daromadlar o'rtasidagi tafovutlar yuqori bo'lgan jamiyatlarda bu ijobiy ta'sir sezilarli darajada cheklanishini qayd etadi [3].

World Bank tomonidan beriladigan hisobotlarga ko'ra, daromadlar tengsizligi yuqori bo'lgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish natijalari aholining barcha qatlamlariga teng taqsimlanmaydi va bu kambag'allikni kamaytirish jarayonini sekinlashtiradi [4]. Shu sababli daromadlar taqsimotining adolatliligi farovonlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur yondashuv asosida inson taraqqiyoti indeksi ishlab chiqilgan. Ushbu indeks daromad, ta'lim va umr davomiyligi ko'rsatkichlarini o'zida mujassamlashtirgan holda farovonlikni kompleks baholash imkonini beradi.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda global miqyosda daromadlar tengsizligining ortishi, inflyatsiya natijasida real daromadlarning kamayishi hamda bandlikning beqaror shakllari kengayishi kabi muammolar kuzatilmoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar yangi daromad manbalarini yaratib, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirdi. Daromadlar darajasining oshishi, odatda, turmush farovonligining yaxshilanishiga olib keladi, biroq bu jarayon bir qator qo'shimcha omillar - daromadlar taqsimoti, ijtimoiy infratuzilma sifati va institutsional muhit bilan ham chambarchas bog'liq.

Jumladan, Angus Deaton tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, daromadlar o'sishi aholining sog'lig'i va umr davomiyligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ammo bu ta'sir daromadlar o'rtasidagi tafovut yuqori bo'lgan jamiyatlarda sezilarli darajada pasayadi. Bu esa daromadlar o'sishining o'zi yetarli emasligini, balki uning ijtimoiy jihatdan muvozanatli taqsimlanishi zarurligini anglatadi [3].

O'rganilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, global miqyosda daromadlar differensiyasi ortib bormoqda va daromadlar tengsizligi aholi farovonligiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqori tengsizlik darajasi mavjud bo'lgan mamlakatlarda esa iqtisodiy o'sishning ijobiy samaralari aholining keng qatlamlariga yetib bormaydi.

Tahlil va natijalar. Ma'lum-ki, aholi turmush darajasi umumiy daromad bilan emas, balki aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromad bilan o'lchanadi. Daromadlar ortishi aholi xarid qobiliyatini oshiradi, bu esa o'z navbatida iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikka xizmat qiladi.

1-jadval

O'zbekistonda aholi daromadlari hajmi va uning o'zgarishi [5]

	2021	2022	2023	2024	2025	Farqi, %	Farqi, +/-
Aholi umumiy daromadlari hajmi, mlrd so'm	538451	654993	756084	896274	1134253	210,7	-
Nominal o'sish sur'ati, %da	124,9	121,6	115,4	118,5	118,9	-	-6
Real o'sish sur'ati, %da	112,7	109,2	105	108,1	109,2	-	-3,5
Aholi jon boshiga umumiy daromadlari hajmi, ming so'm	15421,7	18373,9	20764,5	24111,9	29935,5	194,1	-
Nominal o'sish sur'ati, %da	122,4	119,1	113	116,1	116,6	-	-5,8
Real o'sish sur'ati, %da	110,5	106,9	102,8	105,9	107,2	-	-3,3

2021–2025-yillar davomida O'zbekistonda aholi daromadlarining o'zgarish dinamikasi shuni ko'rsatadiki, mamlakatda aholi umumiy daromadlari hajmi barqaror o'sib bormoqda. Xususan, 2021-yilda 538,4 trln so'mni tashkil etgan umumiy daromadlar miqdori 2025-yilga kelib 1 134,2 trln so'mga yetishi kutilmoqda, bu esa tahlil qilinayotgan davr mobaynida ko'rsatkichning 210,7% ga yoki ikki baravardan ziyodga oshganidan dalolat beradi. Shuningdek, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar hajmi ham sezilarli o'sish sur'atini namoyon etib, 15,4 mln so'mdan 29,9 mln so'mga ko'tarilgan (194,1% o'sish).

Zamonaviy sharoitlarda ijtimoiy-iqtisodiy konsepsiya xalq turmush farovonligini oshirish, kambagʻallik va kam taʼminlanganlikning oʻsishiga yoʻl qoʻymaslik zaruriyatidan kelib chiqadi. Shuning uchun respublikada oʻtkazilayotgan islohotlar zamirida aholi daromadiga nisbatan moslashuvchan siyosat oʻtkazish maqsadi yotadi.

Odatda Jini indeksi daromadlar tengsizligining oʻlchovi sifatida ishlatiladi. Jini indeksi tengsizlikni 0 dan 1 gacha boʻlgan shkalada oʻlchaydi, bu yerda yuqori qiymatlar yuqori tengsizlikni koʻrsatadi. 0 qiymati mukammal tenglikni koʻrsatadi: hamma bir xil daromadga ega. 1 qiymati mukammal tengsizlikni koʻrsatadi.

1-rasm. Oʻzbekistonda daromadlar tengsizligi (Jini) koeffitsienti

1-rasmda keltirilgan koʻrsatkichlar shuni tasdiqlaydiki, Oʻzbekistonda daromadlar tengsizligi koeffitsienti oʻrtachadan past darajada. Bu esa mamlakat aholisining keskin boy va kambagʻal qatlamlarga ajralib ketmaganini hamda asosiy qismni oʻrta qatlam vakillari tashkil etishini anglatadi. Shu bilan birga, ijtimoiy dinamikada eng kam daromad oluvchi aholi guruhining jami daromadlardagi ulushi yillar davomida kamayib borayotgani kuzatilmoqda. Oʻzbekistonda daromadlar tengsizligini ifodalovchi Jini koeffitsientining 0,286 ga teng boʻlishi ham jamiyatda muayyan darajadagi differensiya mavjudligini koʻrsatadi. Mazkur koʻrsatkich keskin yuqori boʻlmasa-da, uning oʻsish tendensiyasi uzoq muddatda ijtimoiy barqarorlikka salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Ayniqsa, yuqori daromadli va past daromadli qatlamlar oʻrtasidagi tafovutning kengayishi ijtimoiy keskinlik xavfini oshiradi.

Xulosa. Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholi bandligi va daromadlari barqarorligini taʼminlash murakkab va koʻp omilli jarayon hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, raqamli transformatsiya bir tomondan yangi ish oʻrinlari va daromad manbalarini yaratib, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirayotgan boʻlsa, ikkinchi tomondan mehnat bozorida tarkibiy oʻzgarishlar va daromadlar tengsizligining ortishiga sabab boʻlishi mumkin. Shu bois, ushbu jarayonni samarali boshqarish davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri boʻlishi zarur. Shuningdek, ijtimoiy himoya tizimini raqamlashtirish, elektron xizmatlar koʻlamini kengaytirish va aholining zaif qatlamlarini qoʻllab-quvvatlash orqali daromadlar barqarorligini mustahkamlash mumkin. Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror va muvozanatli rivojlanishga erishish uchun kompleks yondashuv, yaʼni iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional choralarni uygʻunlashtirish zarur.

Adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi “Raqamli Oʻzbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-6079-sonli Farmoni, <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

2. Todaro, M., & Smith, S. (2015). Economic Development (7th Ed.). Pearson. <https://oeclass.aua.gr/eclass/modules/document/file.php/AOA245/Economic%20Development%20-%20Todaro%20and%20Smith.pdf>

3. Deaton, A. — The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton University Press, 2013.

4. Iskandarova, D. (2024). Econometric Analysis of Population Income Formation in Uzbekistan. *American Journal of Science on Integration and Human Development* (2993-2750), 2(5), 61-67.
5. Irmatova, A., Mirzakarimova, M., Iskandarova, D., Abdumalikova, Gr. (2025). Factors and Prospects for the Development of Digital Educational Platforms in Uzbekistan. In: Yang, XS., Sherratt, S., Dey, N., Joshi, A. (eds) *Proceedings of Tenth International Congress on Information and Communication Technology. ICICT 2025. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 1415. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-6438-2_17
6. Iskandarova D., Yuldosheva Kh., Economic efficiency of investments in human capital. *International Scientific Research Conference*. Vol. 4 No. 40 (2026)